

ABDULLA O'RIPOVNING "SOHIBQIRON" SHE'RIY DRAMASIDA AMIR TEMUR OBRAZINING BADIY TALQINI

G'ulomjon Atadjanov,

O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori

instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada istiqlol yillarida yaratilgan O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning "Sohibqiron" she'riy dramasi tahlil etiladi. Bu she'riy tarixiy dramada badiiy talqin qilingan buyuk fohit Amir Temur va uning jangu-jadallardan chiqargan hayotiy –falsafiy xulosalari tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: tarixiy she'riy drama, tarixiy obraz, tarixiy haqiqat, adolat, to'qima obraz, Amir Temur obrazi.

Abstract: This article analyzes the poetic drama "Sahibqiron" by the Hero of Uzbekistan Abdulla Oripov, created during the years of independence. In this poetic historical drama, the great conquistador Amir Temur and his life-philosophical conclusions drawn from the battles are studied.

Key words: historical poetic drama, historical image, historical truth, justice, textile image, image of Amir Temur.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining jahon tarixidagi buyuk siymolardan biri O'rta Osiyo xalqlarining taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan davlat arbobi, mashhur sarkarda, fan va madaniyat homiysi hisoblangan sohibqiron Amir Temur tavalludining 660 yilligini nishonlash to'g'risidagi 1994-yil 29-dekabrda qarori sohibqiron Amir Temur shaxsiyati va faoliyatini har tomonlama o'rganish, tarixiy va haqqoniy haqiqatni qaror topdirish uchun asos bo'ldi. Buyuk allomalarimizning xalqqa qaytarilishi, ularning yubileylari nishonlanishi katta voqea bo'ldi. Xususan, sohibqiron Amir Temur haqida yozilgan tarixiy dramalarni e'tirof etish mumkin. Mustaqillik davri o'zbek adabiyotida Amir Temur ijodi, faoliyati, u yashagan davr bo'yicha ko'plab tarixiy dramalar yozildi. Bularga Odil Yoqubovning "Fotih muzaffar yoxud Bir parivash siri (Avlodlarga vasiyat)", Abdulla Oripovning "Sohibqiron", To'ra Mirzaning "Amir Temur", "Amir Temur va To'xtamish", "Amir Temurning so'nggi kunlari" trilogiyasi, Ma'ruf Jalilning "Sohibqiron", Asror Samadning "Sohibqiron Temur haqida qissa", S.Sirojiddinovning "Sohibqiron Temur", Burxon Ismoilovning "Sarbadorlar" va "Samarqandnoma", Turob Akbarxo'jayevning "Zamon o'g'loni", S. Po'latovning "Sohibqiron vasiyati", T.Zulfiqorovning "Temur va Hofiz", N.Qobulovning "Amir Temur fojiasi", A.Ikromovning "Buyuk Temur", Sh.Pardayevning "Jahongir", U.Sattorovning "Sohibqiron afsonasi", H.Muhammadning "Temurning tug'ilishi", E.Xushvaqto'vning "Temurnoma", T.Mardiyevaning "Sohibqiron kelini", N.Abbosxon "Sohibqiron onasi", U.Azim "Adolat fasli", A.Samad "Sohibqiron Amir Temur yoxud adolat qilichi" tarixiy dramalarini sanash mumkin. Demak, mustaqillik yillarida sohibqiron Amir Temur hayoti va afsonalarga yo'g'irilgan harbiy yurishlar faoliyati aks etgan

jami o'ttizdan ortiq tarixiy- she'riy, musiqali- tarixiy, tarixiy dramalar yaratildi. Mazkur maqolada Abdulla Oripovning "Sohibqiron" she'riy tarixiy dramasi tahlilga tortiladi. Abdulla Oripovning "Sohibqiron" she'riy dramasi va Odil Yoqubovning "Fotih muzaffar yoxud Bir parivash siri (Avlodlarga vasiyat)" tarixiy dramalari D. Rasulmuhammedovanning "Istiqlol davri o'zbek dramaturgiyasida Amir Temur obrazini yaratish muammolari" nomli nomzodlik dissertatsiyasida keng tahlilga tortilgan [5. 2000, B. 147]. Ikki dramani qiyosiy o'rgangan D. Rasulmuhammedova Odil Yoqubovning "Fotih muzaffar yoxud Bir parivash siri (Avlodlarga vasiyat)" dramasi folklor ijodi ya'ni xalq afsonalarga tayanib, A. Oripov "Sohibqiron" she'riy dramasi esa tarixiy materiallar asosida yozilganligini ta'kidlaydi. O'zbekiston Qahramoni A. Oripovning "Sohibqiron" she'riy dramasi shu kunga qadar o'z qadr-qimmatini yo'qotmagan. Amir Temur hayoti va adolatparvar hukmdor qiyofasi katta mahorat bilan badiiy talqin etilgan. Mazkur she'riy- tarixiy drama besh sahnadan iborat. "Asarga Amir Temur hayotining so'nggi davri qalamga olinganiga qaramay, qahramon xotiralari orqali butun hayotining asosiy voqealari eslanadi va uning qudratli davlat arbobi, mohir sarkarda, serqirra inson, mehribon va talabchan ota sifatidagi to'laqonli obrazini yaratishga muvofiq bo'lgan" [2. 2023, B. 39]. Ushbu dramada Amir Temur o'z kechimalari, murakkab tabiati, saltanat tashvishlari, avlodlariga munosib ota, ahli-ayollariga munosib er sifatida har tomonlama mukammal inson va hukmdor sifatida gavdalanadi. Dramaning birinchi sahnasidan uning naqadar odil bo'lganligini Amir Husayn bilan bo'lgan ziddiyatlardan ham bilsabo'ladi. Ichi hasadga to'lib ketgan Amir Husayn bir necha bora Amir Temurga pand bergan bo'lsa ham uni kechiradi. Bir tomondan yoshlikdagi do'sti bo'lsa, ikkinchi tomonidan u qayin og'asi, ayoli Uljoy Turkonning akasi edi.

Uljoy Turkon

Afsuski, men xabardorman buning baridan

Necha yildir orangizda qora xusumat.

Aka, Sizning joningizni Ulug' Amirdan

Qancha marta so'rab oldim yig'lab, yolborib [2. 2022, B. 17].

sohibqiron Amir Temur uni birdan jazoga buyurmaydi. Uning adolatparvarligi shundaki, dushmanining jonini o'rtaga tashlaydi. Ustozi Mir Said Barakadan, Shayxulislom va Barlos bahodirdan fikr so'raydi. Sohibqiron Amir Temur avliyo Ahmad Yassaviyning "Nafsim meni yo'ldan urib xor ayladi. Termiltirib xaloyiqqa zor ayladi" baytini Amir Husaynga qarata aytar ekan, u zotni har tomonlama mukammal inson ekanligiga urg'u beradi. Raiyatga qarata murojaat qilar ekan, urushni daf etishning yo'li – qonunlarga barcha so'zsiz rioya qilish, hamma uchun adolatli jamiyat yaratish haqida, ya'ni Adolatparvar hukmdorligiga diqqat qaratadi. Dunyoning yarmini zabt etgan buyuk fotih Amir Temur hukmdor uchun yurtni

boshqarishda faqatgina adolat emas, aql, ma'naviy-ruhiy yetuklik, tadbirkorlik, zukkolik, mardlik va oliyjanoblik, sahovat, bilim, kechirimlilik darkorligini ta'kidlaydi. Mohir dramaturg Abdulla Oripov Amir Temurning mehri kabi qahri ham chegara bilmasligini dushman kallasidan minora qurib, qonlarini daryo qilib oqizish haqida maqtangan vaziri Muhammad Qovchinni vazirlik maqomidan tushirib otboqar darajasiga tushirishi voqeasi bilan qiyoslaydi.

Oллоh menga qahr hissin qancha mo'l bersa,

Yuraginga o'shanchalik mehr ham solmish [2. 2022, B. 73].

She'riy-tarixiy dramaning to'rtinchi sahnasida Sohibqiron Qovchinni baribir kechiradi. Shuningdek, asarda Boyazidning yozgan maktublaridan, uning hatti-harakatlarini qattiq tanqid qilgan sohibqiron adolatparvarlik nuqtayi nazaridan ikki tildosh va dindosh bitta turk qavmi, aka va uka, taxt talashib jang-u jadal qilsa, talashsa bu nomus emasmi deb o'ziga - o'zi savol beradi. Unga qo'shin tortib borishni haqorat deb biladi. Tarixdan ma'lumki, Boyazidning o'zi haddan tashqari o'zidan ketganligi bois unga hujum qilishga majbur bo'ladi. Ayol-qizlarga juda katta hurmatda bo'lgan sohibqiron Mironshohning ichib olib ayoliga qo'l ko'tara olganligini kechira olmaydi. Hatto kelinidan o'zi uzr so'raydi. Bu voqeaga Amir Temur adolat nuqtayi nazardan yondashar ekan o'g'li Mironshohga qirq kunlik zindon jazosini qo'llaydi. Amir Temur mashhur "Anqara jang"ida Boyazidni yengadi. Dramada sohibqiron g'alabadan mag'rurlanmaydi. Asir olingan Boyazidga hurmat va izzat ko'rsatadi. Shuningdek, uni eshitib iltimosini ham bajo keldiradi. Boyazidning o'g'illari va ahli ayollariga shafqat qiladi. Boyazidning yerlari o'g'illariga taqsimlab beriladi. Sohibqiron nabirasi Aloviddin bilan shatranj o'ynar ekan shunday gapni aytadi:

Aloviddin

Chiroyli mot!

Mot!

Temur

Bu- ruxning ishi...

Shoyad ruxlar menga mudom bo'lgay madadkor [2. 2022, B. 54].

deb ta'kidlar ekan bu rux so'zini ikki xil ma'noda birinchidan, shatranj o'yinidagi rux ma'nosida, ikkinchidan ota-bobolar ruxi ma'nosida qo'llab, so'z o'yinidan mahorat bilan foydalangan.

Abdulla Oripovning "Sohibqiron" she'riy-tarixiy dramasi mustaqillik davri o'zbek adabiyotida yaratilgan o'ttizdan ziyod tarixiy dramalar orasida muvaffaqiyatli chiqqan sahna asarlaridan biridir. Aslida, jahongir va buyuk sarkarda Amir Temurning afsonaviy hayoti va jangovar yurishlari global miqyosga chiqib, butun dunyo adabiyotida eng ko'p ishlangan tarixiy obrazlardan biridir. Zero, sohibqiron

Amir Temur obrazi o'zbek adabiyotidagina emas, turk, ozarboyjon, qozoq kabi turkiy, yevropa xalqlari adabiyotida qayta-qayta murojaat qilingan ulkan tarixiy shaxsdir. Iste'dodli shoir Abdulla Oripov sohibqiron obrazini to'laqonli aks ettirish maqsadida besh sahna ko'rinishidan iborat she'riy tarixiy dramada Amir Temur va sartarosh muloqoti; Amir Husayn va Amir Temur ziddiyati, Uljoy Turkon fojiasi; Amir Temur va Ibn Arabshoh muloqoti, Muhammad Qovchinning jazolanishi; Amir Temur va Buqalamun muloqoti; Shayxul islom va Amir Temur muloqoti; Amir Temur va Sulton Boyazid muloqoti; Amir Temur va Bibixonim muloqoti; Darvish- Hazrati Xizr-Yassaviy va Amir Temur muloqoti asosiga qurilgan. Bu sahna ko'rinishlarning barchasida Amir Temur obrazi buyuk jahongir, adolatli shoh, mehribon ota, shafqatsiz ota, raiyatparvar hukmdor sifatida namoyon bo'ladi. Abdulla Oripov Amir Temurning buyuk foh va adolatparvar hukmdor fazilatiga ko'proq urg'u beradi. Dramaturg sohibqiron obrazini mukammal yaratish maqsadida tarixiy faktlarga, Amir Temur zamonidagi mashhur tarixiy shaxslarga alohida diqqat qaratadi. Shuningdek, Amir Temurning buyuk fohlik onlarini yoritishda tarixiy, afsonaviy, diniy-mistik talqinlarga ham keng o'rin beradi. Jumladan, Hazrati Xizr bilan bog'liq sahna ko'rinishi diniy-mistik adabiy usul orqali badiiy talqin etilgan. Hazrati Xizr Amir Temur oldida uch xil qiyofaga evriladi. Ya'ni oldiniga Darvish qiyofasida, so'ngra Hazrati Xizr qiyofasida va oxirida Yassaviy qiyofasida Amir Temur bilan suhbatlashadi. Chunki, Sohibqiron Yassaviyni o'ziga pir deb biladi. Tarixdan ma'lumki, Amir Temur Ahmad Yassaviy qabriga maqbara qurdirgan. Bugungi kunda bu maqbara muqaddas ziyoratgohga aylangan.

"Sohibqiron" she'riy- tarixiy dramasi muallif Amir Temurning bunyodkorlik ishlariga, davlat chegaralarini mustahkamlash siyosatiga, adolatparvarligiga, ilm-fan homiysi ekaniga katta ahamiyat beradi. "Sohibqiron" dramasi 1997-yilda Milliy teatrdan sahnalashtirildi va minglab tomoshabinlarga namoyish etildi. Sohibqiron ro'lini O'zbekiston xalq artisti Tesha Mo'minov ijro etdi. Sahna ko'rinishida she'riy drama sarlavhasi "Sohibqiron Amir Temur"ga o'zgartirilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Abdulla Oripov mustaqillik davri o'zbek dramaturgiyasida Amir Temur obrazining sahna variantini mahorat bilan yaratib teatr tomoshabinlariga taqdim etdi. Binobarin, Amir Temur obrazini o'zbek adabiyotida abadiylashtirish mas'uliyati eng avvalo o'zbek adiblari uchun ulkan vazifa edi. Dunyo adabiyotida Amir Temur obrazi ikki xil qiyofada badiiy talqin etilgan. Birinchisi ijobiy ma'nodagi foh va adolatparvar hukmdor bo'lsa, ikkinchisi bosqinchi va islom dinini tarqatuvchi salbiy obraz qiyofasida namoyon bo'lgan.

O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov Amir Temur obrazini she'riy-tarixiy dramada aks ettirar ekan, uning ziddiyatli ichki dunyosini, "Temur tuzuklari"ni yaratgan hukmdor va orif inson ekanini xolis yoritadi. Xulosa shuki, "Sohibqiron"

she'riy dramasi mustaqillik davri o'zbek dramaturgiyasi taraqqiyotida muhim bosqich bo'ldi. Mazkur dramadan so'ng o'ttizdan ortiq dramalar yaratilib, ular qaysidir ma'noda Abdulla Oripov ijodiy-badiiy an'alariga suyandi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdusamatov H. Drama nazariyasi. –Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at, 2000.
2. Oripov A. Sohibqiron she'riy dramasi. PIR nashriyoti, Toshkent: 2022.
3. Ochilov E. "Sohibqiron" she'riy dramasi syujet va kompazitsiya // O'zbek tili va adabiyoti jurnali.
4. Fozilova M. Usmon Azimning dramaturgik mahorati. –Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2016.
5. Rahmatullayeva D. Istiqlol davri o'zbek dramaturgiyasida Amir Temur obrazini yaratish muammolari: Filol.fan nomzod. diss... Toshkent, 2000.